

ÍNDICES ESPECTRAIS PARA DETECÇÃO DE CORPO HÍDRICO COM DADOS LANDSAT E SENTINEL: ESTUDO DE CASO NO RESERVATÓRIO MILAGRES – PE

ALEX VINÍCIUS DE MELO VIEIRA¹
DÉBORA NATÁLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA²
ESTEPHANIA SILVA JOVINO³
HAYLLA REBEKA DE ALBUQUERQUE LINS LEONARDO⁴
DIEGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO⁵
UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JUNIOR⁶
ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA⁷
SYLVANA MELO DOS SANTOS⁸
LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA⁹

¹Graduado, ^{2,3,4,6}Doutorando, ⁵Pesquisador, ^{7,8,9}Professor, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DECIV), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Recife, Pernambuco.

ALEX.MELOVIEIRA@UFPE.BR, DEBORA.NOALMEIDA@UFPE.BR, ESTEPHANIA.JOVINO@UFPE.BR,
HAYLLA.REBEKA@UFPE.BR, DIEGO.CARAUJO@UFPE.BR, UBIRATAN.JOAQUIM@UFPE.BR, ANDERSON.PAIVA@UFPE.BR,
SYLVANA.SANTOS@UFPE.BR, LEIDJANE.OLIVEIRA@UFPE.BR

RESUMO – O monitoramento de corpos hídricos é essencial para a gestão sustentável dos recursos naturais, especialmente diante das variações climáticas e das intervenções antrópicas. Este estudo avaliou a eficácia do Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI) e Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) na detecção da lâmina d'água do Reservatório de Milagres, localizado no Sertão de Pernambuco. Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-8 e Sentinel-2 referentes aos anos de 2016, período anterior à chegada das águas da transposição, e de 2023, já após o recebimento do fluxo proveniente do Projeto de Integração do Rio São Francisco. As imagens foram processadas no *software* de livre acesso QGIS para o cálculo dos índices e a extração das áreas hídricas a partir de máscaras binárias. Os resultados revelaram diferenças significativas entre os anos analisados, com um aumento expressivo da lâmina d'água em 2023, onde o Sentinel-2 apresentou maior detalhamento espacial. O MNDWI demonstrou maior precisão na delimitação georreferenciada do espelho de água do reservatório. O estudo reforça o potencial do Sensoriamento Remoto para o monitoramento hídrico em ambientes semiáridos e destaca a importância da escolha adequada de índices e sensores.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, NDWI, MNDWI.

ABSTRACT – The monitoring of water bodies is essential for the sustainable management of natural resources, especially in the face of climate variability and anthropogenic interventions. This study evaluated the effectiveness of the Normalized Difference Water Index (NDWI) and the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) in detecting the water surface of the Milagres Reservoir, located in the semi-arid region of Pernambuco, Brazil. Satellite images from Landsat-8 and Sentinel-2 were used for the years 2016, prior to the arrival of water from the transposition project, and 2023, after the flow from the São Francisco River Integration Project had reached the area. The images were processed using the open-source *software* QGIS to calculate the indices and extract water areas through binary masks. The results revealed significant differences between the analyzed years, with a marked increase in the water surface in 2023, where Sentinel-2 provided greater spatial detail. The MNDWI showed higher accuracy in the georeferenced delineation of the reservoir's water surface. This study reinforces the potential of Remote Sensing for water monitoring in semi-arid environments and highlights the importance of selecting appropriate indices and sensors.

Keywords: Remote Sensing, NDWI, MNDWI.

1 INTRODUÇÃO

A escassez de água no Semiárido Pernambucano é um problema persistente e multifatorial, marcado pela irregularidade das chuvas, altas taxas de evaporação e deficiência no armazenamento e distribuição hídrica. Esses fatores resultam em déficits recorrentes, que comprometem o abastecimento e a gestão sustentável dos recursos hídricos (Carmo e Lima, 2020). Nesse contexto, os reservatórios se configuram como estruturas essenciais para garantir a segurança hídrica, exigindo estratégias eficazes de monitoramento (Silva et al., 2019).

O monitoramento contínuo desses corpos d'água é fundamental para a gestão integrada dos recursos hídricos. O Sensoriamento Remoto orbital tem se destacado como uma ferramenta eficaz para essa finalidade, especialmente em regiões semiáridas, onde o acesso a campo é limitado. As imagens multiespectrais provenientes dos satélites Landsat e Sentinel 2 permitem o mapeamento temporal e espacial de recursos hídricos em larga escala, com baixo custo e ampla cobertura geográfica. Embora técnicas aéreas, como drones e aerofotogrametria, ofereçam alta resolução espacial, apresentam limitações operacionais e custos elevados quando aplicadas a áreas extensas (Gxokwe, 2020).

Dentre as técnicas aplicadas ao Sensoriamento Remoto orbital, os índices espectrais vêm sendo amplamente utilizados para a identificação automática de corpos hídricos. O Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI), proposto por McFeeters (1996), tem sido utilizado para realçar a presença de água por meio da razão entre bandas do espectro visível e do infravermelho próximo. O Índice de Água por Diferença Normalizada Modificado (MNDWI) foi desenvolvido por Xu (2006), com o objetivo de reduzir interferências causadas por áreas construídas, proporcionando melhor separação entre água e outros alvos espectrais. A eficácia desses índices pode variar conforme as características ambientais e o sensor utilizado, como evidenciado em diversos estudos recentes (Almeida, 2021; Claudino et al., 2022; Roberto et al., 2023).

Considerando a relevância da aplicabilidade de índices espectrais no delineamento de corpos hídricos, este estudo foi conduzido no reservatório de Milagres, localizado no Sertão de Pernambuco, região contemplada pelo Trecho do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). O objetivo geral é comparar a área mapeada do espelho de água a partir dos índices NDWI e MNDWI, aplicados às imagens dos sensores Landsat-8 e Sentinel-2, avaliando assim a sensibilidade entre os produtos gerados.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica do Rio Terra Nova, localizada no sertão de Pernambuco, contempla o reservatório de Milagres (Figura 1), que possui capacidade de armazenamento de 91,79 hm³ e tem como principal finalidade o abastecimento humano, desempenhando um papel estratégico na segurança hídrica regional (SNISB, 2024)

Figura 1 – Localização do Reservatório de Milagres.

Fonte: Os autores (2025). Base geográfica extraída de IBGE (2024).

A bacia abrange uma área de aproximadamente 4.887,71 km², o que corresponde a 4,97% da área total do estado de Pernambuco. Sua extensão territorial abrange doze municípios, dos quais três (Cedro, Salgueiro e Terra Nova) estão integralmente inseridos em seus limites (APAC, 2024b).

Entre 2010 e 2017, a região enfrentou um severo período de estiagem, que resultou na redução acentuada dos volumes armazenados em diversos reservatórios, levando alguns a atingir o nível morto (Barbosa et al., 2021). Como medida emergencial, as obras do PISF foram aceleradas para garantir o abastecimento hídrico na região semiárida (Mendes, Bezerra e Barbosa, 2023). O primeiro trecho do projeto foi inaugurado em março de 2017, beneficiando 390 municípios do Nordeste Setentrional (Ferreira, 2019); no entanto, as águas só alcançaram o reservatório de Milagres em 2022.

2.2 Aquisição dos dados e processamento

Neste estudo, foram utilizadas imagens de duas missões com dados de acesso público: Landsat-8 (sensor OLI) e Sentinel-2A/B (sensor MSI). A missão Sentinel-2, composta pelos satélites Sentinel-2A (lançado em junho de 2015) e Sentinel-2B (em março de 2017), foi desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) no âmbito do Programa Copernicus. Esses satélites fornecem imagens multiespectrais com bandas que cobrem o espectro do visível ao infravermelho de ondas curtas (458–2280 nm), com resolução espacial variando entre 10 m e 60 m, e tempo de revisita de aproximadamente 5 dias na região equatorial.

O satélite Landsat-8, lançado em fevereiro de 2013 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), é equipado com os sensores *Operational Land Imager* (OLI) e *Thermal Infrared Sensor* (TIRS). Neste trabalho, foi utilizado o sensor OLI, cujas bandas espectrais abrangem de 435 a 2294 nm, com resolução espacial de 30 m e tempo de revisita de 16 dias.

Os dados pluviométricos foram obtidos da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Essas informações são essenciais para a compreensão do regime climático local e sua influência sobre os processos hidrológicos. A Figura 2 apresenta a precipitação mensal registrada nos anos de 2016 e 2023, com base nas observações do posto hidrológico Salgueiro – PCD, código 348 (APAC, 2024a).

Figura 2 – Precipitação mensal em mm para os anos de 2016 e 2023.

Fonte: Os autores (2025). Base de dados: APAC (2024a)

O método utilizado nesta pesquisa está ilustrado no fluxograma (Figura 3), observando a metodologia que abrange: pré-processamento dos conjuntos de dados no QGIS, a seleção das bandas, o cálculo da reflectância e a criação de catálogos de imagens; cálculo dos índices de água NDWI e MNDWI; e binarização das imagens para a extração das áreas do espelho de água.

Figura 3 –Fluxograma da metodologia.

Fonte: Os autores (2025).

O primeiro passo no pré-processamento foi selecionar imagens com baixo percentual de nuvens nos anos de 2016 e 2023. As imagens de satélite utilizadas foram adquiridas para os dias 06/10/2016 e 02/10/2023 (Landsat-8) e 01/10/2016 e 05/10/2023 (Sentinel-2). As cenas do Landsat-8 foram obtidas no nível 1 (TOA) pela plataforma USGS Earth Explorer, enquanto as imagens do Sentinel-2 foram baixadas no portal Copernicus Open Access Hub, da Agência Espacial Europeia (ESA).

Após o download, o processamento inicial foi realizado no QGIS para preparação das imagens. As imagens do Landsat-8 foram convertidas para reflectância de superfície a partir dos valores digitais, utilizando os coeficientes de reescalonamento presentes nos metadados (USGS, 2025) e corrigindo o ângulo solar (Arizza, 2013). As imagens do Sentinel-2 foram adquiridas no nível 1C (TOA) e convertidas para reflectância de superfície por meio de correção atmosférica, seguindo o modelo de Zhang et al. (2018). Todas as imagens foram processadas em formato GeoTIFF.

Os índices NDWI e MNDWI foram calculados diretamente no QGIS para as imagens Landsat-8 e Sentinel-2, nos anos de 2016 e 2023. A partir desses índices, foram geradas as máscaras de água para ambas as séries temporais, garantindo a identificação precisa das áreas do espelho de água em cada sensor.

O NDWI de McFeeters (1996) utiliza bandas do infravermelho próximo (NIR) e do verde (Green) do espectro eletromagnético para realçar corpos d'água. Seus valores variam entre -1 e 1, onde valores menores que zero indicam ausência de água e valores maiores que zero indicam presença de água. Esse índice é especialmente sensível à presença de água e menos influenciado por outras superfícies, como solo úmido ou vegetação densa, o que o torna eficaz para o mapeamento de grandes corpos d'água e áreas inundadas. A fórmula do NDWI é apresentada na Equação 1 a seguir:

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR} \quad (1)$$

Xu (2006) propôs o MNDWI, uma variação do NDWI que utiliza as bandas do infravermelho médio (SWIR) e verde (Green) para melhorar a detecção de corpos d'água, especialmente em áreas urbanas onde construções podem

interferir. Assim como o NDWI, o MNDWI varia entre -1 e 1, com valores abaixo de zero indicando ausência de água e acima de zero indicando sua presença, oferecendo maior precisão na distinção entre água e superfícies artificiais. A fórmula do MNDWI é apresentada na Equação 2.

$$\text{MNDWI} = \frac{\text{Green} - \text{SWIR}}{\text{Green} + \text{SWIR}} \quad (2)$$

Após o cálculo dos índices NDWI e MNDWI, as imagens foram binarizadas para separar áreas aquáticas (valores > 0) das não aquáticas. Essa escolha baseia-se no fato de que, conforme indicado nos trabalhos de (McFeeters, 1996) e (Xu, 2006), valores positivos correspondem a corpos hídricos, enquanto valores negativos caracterizam superfícies não aquáticas. As imagens binarizadas foram vetorizadas no QGIS para delimitar os corpos hídricos e calcular suas áreas superficiais, ou seja, os espelhos de água. O procedimento foi realizado para cada índice e sensor, possibilitando a análise da variação da extensão hídrica entre o ano de 2016 e o ano de 2023, que recebeu água da transposição e teve um período chuvoso anterior.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise dos índices espectrais obtidos pelo Landsat e Sentinel

A Figura 4 apresenta os mapas dos índices espectrais NDWI (McFeeters, 1996) e MNDWI (Xu, 2006), gerados a partir das imagens Landsat (06/10/2016) e Sentinel-2 (01/10/2016), em um contexto de seca prolongada que afetou o Sertão Pernambucano entre 2012 e 2016. Observa-se a predominância de valores negativos em ambos os índices, indicando a escassez de água superficial no Reservatório de Milagres. O Sentinel-2 apresenta maior nível de detalhamento espacial, permitindo melhor definição das feições hídricas. É possível observar que o MNDWI tende a apresentar valores mais baixos (representados por tons mais escuros), principalmente em áreas com solo exposto, devido à substituição da banda do infravermelho próximo pelo médio, o que aumenta sua sensibilidade à ausência de umidade. Já o NDWI, apesar de amplamente utilizado, pode superestimar áreas úmidas em superfícies secas ou vegetadas.

Figura 4 - Índices espectrais de água obtidos em 2016: (a) NDWI-Landsat, (b) MNDWI-Landsat, (c) NDWI-Sentinel e (d) MNDWI-Sentinel.

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 5 apresenta os mapas dos índices NDWI (McFeeters, 1996) e MNDWI (Xu, 2006), gerados a partir das imagens Landsat (02/10/2023) e Sentinel-2 (05/10/2023). Em contraste com os resultados de 2016 (Figura 4), observa-se uma expressiva recuperação da lâmina d'água no Reservatório de Milagres, indicando o fim do período de seca prolongada que afetou a região entre 2012 e 2016. Essa recuperação é evidente nas imagens Landsat, com destaque para o MNDWI, que apresenta maior contraste espectral. Embora o Sentinel-2 apresente melhor resolução espacial, os valores dos índices foram mais discretos, possivelmente devido à diferença de datas de aquisição ou variações atmosféricas. Como esperado, o MNDWI demonstrou maior eficácia na delimitação da lâmina d'água, enquanto o NDWI é mais suscetível a erros em zonas de borda entre água e solo. A elevação dos índices reflete as chuvas registradas ao longo do ano de 2022, especialmente em março de 2023, e reforça a mudança nas condições hidrológicas da região. É importante

destacar que foi inaugurado o Trecho de Integração do Rio São Francisco no ano de 2022, dando início as operações da Barragem Milagres, contribuindo no aumento quantitativo de água no reservatório.

Figura 5 – Índices espectrais de água obtidos em 2023: (a) NDWI-Landsat, (b) MNDWI-Landsat, (c) NDWI-Sentinel e (d) MNDWI-Sentinel.

Os resultados obtidos nesta pesquisa estão em consonância com o estudo de Leonardo et al. (2023), que realizaram uma análise comparativa detalhada entre imagens dos satélites Landsat e Sentinel, utilizando os índices NDVI e NDWI. O estudo foi conduzido na área adjacente à barragem de Serrinha II, nos anos de 2016, 2019 e 2022, e indicou as diferenças marcantes na detecção de áreas com cobertura vegetal e corpos hídricos, destacando uma discrepância significativa na área captada pelo Sentinel em relação ao Landsat, sobretudo em 2016 e 2019.

De forma semelhante, Almeida et al. (2023) investigaram o comportamento espectral do índice NDWI, também com base na metodologia de McFeeters (1996), na região de Petrolina-PE, para os anos de 2009 e 2018. Utilizando imagens dos sensores TM (Landsat-5) e OLI (Landsat-8), os Autores analisaram a consistência temporal dos valores do índice espectral. Os resultados revelaram uma predominância de valores negativos de NDWI em ambos os anos, sugerindo padrões recorrentes de variação na cobertura hídrica da área.

Os resultados estão alinhados com os achados de Soares et al. (2023), que, ao utilizarem o índice MNDWI (Xu, 2006) com imagens do Landsat-8, identificaram variações significativas na área hídrica do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (RN), com retração entre 2013 e 2017 e posterior recuperação, em conformidade com a dinâmica pluviométrica local. De modo semelhante, a presente análise constatou correlação entre os índices espectrais e os períodos de seca e recuperação hídrica, evidenciando a sensibilidade do MNDWI às oscilações de disponibilidade de água.

A investigação de Xavier e Silva (2023) no reservatório de Furnas (MG), utilizando Landsat-7 e -8 combinados ao índice de Xu (2006), possibilitou detectar a retração da lâmina d'água e identificar a crise hídrica de 2023 — padrão também observado nas Figuras 4 e 5 deste estudo. Tais evidências reforçam a capacidade dos índices espectrais na detecção de variações sazonais e extremas nos corpos hídricos. Complementarmente, Andrade (2019) comparou os índices NDWI (McFeeters, 1996) e MNDWI (Xu, 2006) com imagens Sentinel-2, concluindo que o MNDWI apresenta melhor desempenho na identificação de áreas alagadas. Esse padrão também foi identificado nesta pesquisa, com o MNDWI apresentando melhor delineamento da área hídrica (Figura 5).

3.2 Extração da Máscara de água do Reservatório de Milagres

Para ambos os índices processados (NDWI e MNDWI), foi aplicado o processo de binarização com o objetivo de distinguir a presença e a ausência de água, separando os pixels de água dos demais elementos da paisagem (vegetação, áreas urbanas e solo exposto). A Figura 6, referente ao ano de 2016, mostra o reservatório com volume significativamente reduzido, quase imperceptível nas imagens. Já a Figura 7, correspondente ao ano de 2023, evidencia um aumento expressivo no volume de água.

Figura 6 – Extração da máscara de água por binarização para os índices NDWI e MNDWI (2016).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 7 – Extração da máscara de água por binarização para os índices NDWI e MNDWI (2023).

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 8 evidencia que as estimativas das áreas hídricas variam de acordo com os índices e os sensores empregados. Embora os dados de precipitação média anual de 2023 sejam similares aos de 2016, foi registrado um aumento expressivo na área superficial do Reservatório Milagres em 2023. Isso é explicado não apenas pela resposta espectral captada pelos índices, mas também por fatores externos, como a inauguração do Trecho de Integração do Rio São Francisco em 2022, que passou a contribuir para a recarga do reservatório, ampliando significativamente sua lâmina d'água.

Figura 8 – Área estimada do reservatório de Milagres a partir dos índices espectrais NDWI e MNDWI pelo processo de binarização.

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se que, no ano de 2016, todos os índices estimaram áreas muito reduzidas (Figura 6), sendo o MNDWI com Landsat o mais restritivo (0,01 km²), enquanto o NDWI com Sentinel-2 identificou a maior área (0,03 km²), possivelmente superestimando a presença de água devido à influência de solo úmido e vegetação. Em 2023, o NDWI com Sentinel-2 detectou a maior área hídrica (8,16 km²), seguido de perto pelo MNDWI com Landsat (7,96 km²). Já o MNDWI com Sentinel-2 apresentou valor significativamente menor (5,74 km²), o que pode ser atribuído a variações espectrais, atmosféricas ou à data de aquisição da imagem.

A Tabela 1 apresenta a variação percentual da área hídrica entre 2016 e 2023 para cada índice e sensor, bem como a diferença percentual entre Sentinel-2 e Landsat-8 em cada ano.

Tabela 1 – Variação percentual da área hídrica entre anos e diferença percentual entre sensores (Sentinel-2 em relação ao Landsat-8).

Varição/Diferença	NDWI (%)	MNDWI (%)
Varição 2016→2023 Landsat-8	39.450	79.500
Varição 2016→2023 Sentinel-2	27.100	28.600
Diferença percentual em 2016 (Sentinel-2 em relação ao Landsat-8)	50	100
Diferença percentual em 2023 (Sentinel-2 em relação ao Landsat-8)	3,1	-27,9

Fonte: Os autores (2025).

É possível observar que todos os índices indicam um aumento significativo da área hídrica ao longo do período (Tabela 1), sendo mais expressivo no MNDWI com Landsat-8 (79.500%). O Sentinel-2 apresentou variações menores, provavelmente devido à sua maior resolução espacial, que captura detalhes de solo úmido e reduz ligeiramente a área total detectada. Quanto à comparação entre sensores, em 2016 o Sentinel-2 estimou áreas maiores que o Landsat-8 (NDWI: 50%; MNDWI: 100%), enquanto em 2023 a diferença foi pequena para NDWI (3,1%) e negativa para MNDWI (-27,9%), indicando que a maior resolução do Sentinel-2 permitiu diferenciar pequenas feições de solo úmido que o Landsat-8 interpretou como água.

4 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram a eficácia dos índices espectrais NDWI (McFeeters, 1996) e MNDWI (Xu, 2006) no mapeamento de corpos hídricos em regiões semiáridas, como o Sertão de Pernambuco. Com relação à

quantificação da área do corpo hídrico, observou-se variação significativa no delineamento da lâmina d'água do reservatório de Milagres entre os anos analisados.

Em 2016, ao final de um período prolongado de seca (2012–2016), ambos os índices apresentaram valores predominantemente negativos, indicando a escassez de água superficial. Já em 2023, com o aumento da precipitação e o aporte hídrico proveniente do Trecho de Integração do Rio São Francisco, constatou-se uma ampliação significativa da lâmina d'água, evidenciada nos mapas gerados.

O MNDWI apresentou desempenho superior para o monitoramento da dinâmica hídrica no reservatório, especialmente em contextos marcados por variações sazonais e influência antrópica. A integração entre sensores ópticos e índices espectrais demonstrou-se essencial para a análise temporal da disponibilidade hídrica, reforçando o potencial do sensoriamento remoto como ferramenta estratégica para a gestão de recursos hídricos em regiões semiáridas.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES pelas bolsas de doutorado concedidas à segunda (Processo n. 88887.827976/2023-00) e sexto (Processo n. 88887.999200/2024-00) autores, e a FACEPE pelas bolsas de doutorado concedidas à terceira (Processo n. 0198-3.01/23) e quarta (Processo n. 1657-3.01/21) autoras.

6 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Débora Natália Oliveira de. Geotecnologia como ferramenta para delimitação de corpos hídricos no semiárido do Brasil. 2021. 59 f. **Dissertação** (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) - Centro de Tecnologias e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.

ALMEIDA, Débora Natália Oliveira de; MENEZES, Rebecca Borja Gonçalves Gomes de; LEONARDO, Haylla Rebeqa de Albuquerque Lins; NEVES, Rebeca Barbosa Rubim; CABRAL, Gustavo Lima.; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; SANTOS, Sylvana Melo dos. Caracterização do comportamento espectral do NDWI e albedo na região geográfica imediata de Petrolina - PE. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

ANDRADE, Ana Beatriz Silva de. Utilização dos índices NDWI e MNDWI na detecção de corpos hídricos em imagens Sentinel -2 na bacia hidrográfica do Rio Traipu - Alagoas. 2019. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Bacharelado em Engenharia da Agrimensura) - Centro de Ciências Agrárias - CECA, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2019.

ARIZZA, Alexander. Descripción y Corrección de Productos Landsat 8 LDCM (Landsat Data Continuity Mission), versión 1.0. Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica (CIAF): **Instituto Geográfico Agustín Codazzi** (IGAC), Colombia, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21308.44167>. Acesso em: fevereiro de 2024.

APAC. Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Histórico de Chuvas**. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/>. Acesso: janeiro de 2024a.

APAC. Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Bacias Hidrográficas**. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/>. Acesso: janeiro de 2024b.

BARBOSA, José Etham de Lucena; SEVERIANO, Juliana dos Santos; CAVALCANTE, Hérika; LUCENA-SILVA, Daniely de; MENDES, Camila Ferreira; BARBOSA, Vanessa Virgínia; SILVA, Ranielle Daiana dos Santo; OLIVEIRA, Dayany Aguiar de; MOLOZZI, Joseline. Impacts of inter-basin water transfer on the water quality of receiving reservoirs in a tropical semi-arid region. **Hydrobiologia - The International Journal of Aquatic Sciences**, vol. 848, n. 3. 2021.

CARMO, Maria Vitória Nava Silva do; LIMA, Carlos Henrique Ribeiro. Caracterização Espaço-Temporal das Secas no Nordeste a partir da Análise do Índice SPI. **Revista Brasileira de Meteorologia**, 35, pp. 233-242, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-7786352016>. Acesso em: março de 2024.

CLAUDINO, Cinthia Maria de Abreu; COELHO, Victor Hugo Rabelo; FARIAS, Vanine Elane Menezes de; ALMEIDA, Ana Alice Rodrigues Dantas; SOUSA, Brenda Gomes de. Análise dos impactos da transposição do rio São Francisco a partir do NDWI utilizando a plataforma GEE. **Anais do XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa**, 2022.

ESA. **European Space Agency**. Landsat. Disponível em: <https://earth.esa.int/eogateway/missions/> Acesso em dezembro de 2023.

FERREIRA, José Gomes. A transposição das águas do Rio São Francisco na resposta à seca do Nordeste brasileiro. Cronologia da transformação da ideia em obra. **Campos Neutrais – Revista Latino-Americana de Relações Internacionais**, vol. 1, n. 2, p. 53-72. 2019.

GXOKWE, Siyamthanda; DUBE, Timothy; MAZVIMAVI, Dominic. Multispectral Remote Sensing of Wetlands in Semi-Arid and Arid Areas: A Review on Applications, Challenges and Possible Future Research Directions. **Remote Sensing**. 2020. 12(24):4190. <https://doi.org/10.3390/rs12244190>.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Malha Municipal**. Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-produto>. Acesso em: fev de 2025.

LEONARDO, Haylla Rebeka de Albuquerque Lins; ALMEIDA, Débora Natália Oliveira de; CABRAL, Gustavo Lima; NEVES, Rebeca Barbosa Rubim; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de; SANTOS, Sylvana Melo dos. Análise comparativa dos satélites Sentinel e Landsat a partir dos índices NDVI e NDWI na barragem de Serrinha II. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

MCFEETERS, Steven K. The use of Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *Int. J. Remote Sensing*, 16-17, p. 1425-1432, 1996.

MENDES, Camila Ferreira; BEZERRA, Niedja Santos; BARBOSA, José Etham de Lucena. Avaliação da qualidade da água em reservatório do Semiárido após recebimento da água da Transposição do Rio São Francisco. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

ROBERTO, João Victor de Albuquerque; SILVA JÚNIOR, Ubiratan Joaquim da; SILVA JÚNIOR, Juarez Antônio da; SOARES, Débora Rodrigues; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de; SANTOS, Sylvana Melo dos. Monitoramento da área superficial do reservatório Milagres - PE, por meio da sensibilidade espectral dos índices de água: NDWI e MNDWI. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

SILVA, Caio Victor Santos; SILVA, Jhon Lennon Bezerra da; MOURA, Geber Barbosa de Albuquerque; LOPES, Pabrcio Marcos Oliveira; NASCIMENTO, Cristina Rodrigues; SILVA, Landson Carlos da. Monitoramento da cobertura vegetal por sensoriamento remoto no semiárido brasileiro através de índices de vegetação. **Nativa**, Sinop, v. 7, n. 6, p. 708-717. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.31413/nativa.v7i6.7646>. Acesso em: março de 2024.

SNISB. Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. **Consultar Barragem**. Disponível em: <https://www.snisb.gov.br/portal-snisb/consultar-barragem/> Acesso: fevereiro de 2024.

SOARES, Débora Rodrigues; MENEZES, Rebecca Borja Gonçalves Gomes de; SILVA JÚNIOR, Juarez Antônio da; SALGUEIRO, Camila Oliveira de Britto; SOUZA, Ítalo Queiroz Mendes de; PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de; SANTOS, Sylvana Melo dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Sensoriamento remoto aplicado na dinâmica hídrica de reservatório no Rio Grande do Norte. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

USGS. United States Geologic Survey. **Catálogo USGS**. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: dezembro de 2023.

XAVIER, Lucas Alexandre Santos; SILVA, Talita Fernanda das Graças. Avaliação da variação do nível de água do reservatório de Furnas (MG) por meio de imagens de Sensoriamento Remoto. **Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, 2023.

XU, Hanqiu. Modification of normalized difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. **International Journal of Remote Sensing**, v. 27, n. 14, p. 3025-3033, 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/01431160600589179>. Acesso em: novembro de 2023.

ZHANG, Hankui K; ROY, David P; YAN, Lin; LI, Zhongbin; HUANG, Haiyan; VERMOTE, Eric; SKAKUN, Sergii; ROGER, Jean-Claude. Characterization of Sentinel-2A and Landsat-8 top of atmosphere, surface, and nadir BRDF adjusted reflectance and NDVI differences. **Remote Sensing of Environment**, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2018.04.031>. Acesso em: fevereiro de 2024.